

**ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ**

**PROBLEMATIC ASPECTS OF THE FORMATION OF TEENAGERS'
THINKING IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION**

ЗАДРОГА ВЛАДА СЕРГЕЕВНА,
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет".

ZADROGA VLADA SERGEEVNA,
Kuban State University.

В статье раскрывается роль цифровизации на формирование мышления подростков. Рассматриваются тенденции и результаты влияния цифровых решений на специфику восприятия подростками окружающего мира. Выявляются деструктивные тенденции влияния цифровизации на последствия мышления, которые для подростков могут носить необратимый характер. Анализируется специфика мышления подростка при стандартных условиях и приводится рекомендация адаптации цифровизации под имеющуюся специфику мыслительной работы на разных этапах развития подростка. В результате выявлена возможность адаптации распространяемой среди подростков цифровой информации и сохранения ими способности к аналитическому мышлению.

The article reveals the role of digitalization in shaping the thinking of adolescents. The article examines the trends and results of the influence of digital solutions on the specifics of teenagers' perception of the world around them. The destructive trends of the influence of digitalization on the consequences of thinking, which may be irreversible for adolescents, are revealed. The specifics of a teenager's thinking under standard conditions are analyzed and a recommendation is made to adapt digitalization to the existing specifics of mental work at different stages of a teenager's development. As a result, the possibility of adapting digital information distributed among adolescents and preserving their ability to think analytically was revealed.

Ключевые слова: цифровизация, мышление подростка, информация, мыслительная работа, внимание, аналитическое мышление.

Key words: digitalization, adolescent thinking, information, mental work, attention, analytical thinking.

Мышление подростка формируется в зависимости от условий окружающей среды и имеющихся у него социальных и образовательных возможностей. Если рассматривать развитие подростков в крупных городах и в небольших административных пунктах, то траектория мышления у подростков идентичного возраста окажется различной. Социальные и образовательные возможности через мышление влияют на характер и выбор в течение дальнейшей жизни. Ранее большинство подростков принимали участие в различных кружках и секциях, направление которых усложнялось объемом дополнительных знаний. Например, при посещении кружка по авиамоделированию подросток получал знания не только в сфере физики и математики, но также в сфере инженерного дела.

В настоящее время на фоне расширенных возможностей для подростков остается проблема их занятости, что формирует некоторые границы мыслительного процесса. Повсеместная цифровизация, в том числе в сфере образования, в некотором смысле заставляет

подростка адаптироваться под технологичный мир [6, с. 192]. Обозначенный процесс имеет преимущества и недостатки, совокупность которых иногда приводит развитие подростка к психологическому дисбалансу.

С одной стороны, цифровизация учит подростка интенсивно взаимодействовать с информацией, находить определенные данные и обрабатывать их, в том числе для образовательных целей. С другой стороны, цифровизация отлучает подростка от взаимодействия с печатной версией книги и возможности осмыслить явление жизни. В случае с чтением книг в электронном виде подросток получает значительный объем информации и ускоряет скорость чтения.

Однако проблема прослеживается при переходе подростка с электронного ресурса к печатной версии книги, так как скорость чтения замедляется, а способность получать информацию из печатных книг в течение длительного чтения затрудняется. Кроме того, цифровизация может стать препятствующим фактором при развитии памяти подростка ввиду того, что чтение книг в электронном формате активизирует иные участки мозга, не отвечающие за длительность хранения информации.

Проведенное исследование среди российских школьников в апреле 2024 года показывает, что в числе предпочтений литературы в рамках образовательной программы для подростков присутствуют издания, потенциально предполагающие развитие депрессивного состояния. Причиной смены книжных приоритетов среди подростков являются: влияние компьютерных игр и социальных сетей, а также онлайн-продукция кинотеатров, основная идея которых состоит в отсутствии возможности для подростков самостоятельно преодолеть трудности жизни. Система мышления подростков в настоящее время формируется из совокупности экспрессивных приемов, используемых создателями мультимедийной продукции, усиливающих чувство страха перед окружающим миром.

Современные психологи и педагоги в действительности столкнулись с вызовами, которые встречаются в жизни подростка не время от времени, а ежедневно ввиду того, что каждый представитель подрастающего поколения на постоянной основе взаимодействует с виртуальным миром. Деструктивной ситуацией в данном случае выступает не стремление подростка использовать электронные средства и компьютерное оборудование, а распространяющаяся в цифровом пространстве информация, которую невозможно в полном объеме ограничить законодательными инструментами.

Сложность состоит в том, что действительная сущность информации в цифровом пространстве тщательно скрыта от интернет-пользователя, так как создатели такой информации применяют различные психологические приемы для достижения ожидаемой модели поведения среди потребителей. Представленный феномен в последнее время вызывает оживленные дискуссии в научном сообществе, например, П.В. Маринова отметила, что цифровизация усиливает образное мышление подростков и снижает предметное, знаковое и символическое мышление [5, с. 116]. Кроме того, результаты исследования автора показали, что цифровая среда снижает способность подростка к генерации идей.

Автор Д.В. Астапенко считает, что современные подростки застали уникальную ситуацию, связанную с реформированием образовательной системы [1, с. 24]. По убеждению автора онлайн-образование для подростков формирует в них способность к визуальному получению информации. Цифровизация влияет на коммуникативные навыки среди подростков, которые в ближайшем будущем с высокой вероятностью предпочтут взаимодействовать друг с другом преимущественно посредством онлайн-инструментов.

В труде А.В. Бородиной и А.С. Тихоновой отмечены следующие результаты влияния цифровой среды на подростков: клиповое мышление, единое восприятие реальной и виртуальной жизни, кибербуллинг и др. [2, с. 36]. Согласно результатам исследования авторов среди подростков, цифровизация влияет на развитие пассивного восприятия информации и

возможность управления онлайн-процессом, например, при помощи возможности оставления комментария в ходе образовательного мероприятия. Результаты исследования, проведенного среди подростков Е.И. Замараевой, показывают, что цифровизация изменила структуру интеллектуального развития подростков и способствовала существенным изменениям развития у них понятийного мышления [3, с. 48].

Приведенные научные труды однозначно указывают на изменение мышления подростков под влиянием цифровизации. При отсутствии необходимых мер в ближайшем будущем, существует высокая вероятность, что современные подростки по мере взросления и активного взаимодействия с мультимедийной продукцией и социальными сетями утратят навыки аналитического мышления, понимания сущности обсуждаемой темы и навыки сопоставления фактов при помощи актуализации памяти.

Между тем, согласно психологу В.А. Крутецкому, нервная система подростка еще не обладает способностью выдерживать выраженные и длительные внешние монотонные раздражители [4, с. 262]. Обозначенный феномен объясняет переменчивость восприятия окружающей среды подростком. В результате под влиянием сильных впечатлений и резких эмоциональных перепадов одни подростки становятся безучастными, а другие – раздражительными и склонными к нарушению дисциплины. Подростковый возраст важен для личностного развития тем, что именно на данный период приходится активное развитие способности к аналитическому мышлению и наблюдению за внешним миром.

Таким образом, восприятие подростком внешнего мира становится комплексным и последовательным, так как он не только оценивает поверхностные признаки исследуемого им объекта, но также формирует свое отношение к этому объекту. Соответственно, приоритетным для развития мышления подростка является привитие интереса к окружающему миру. Второй причиной важности личностного развития в подростковом возрасте выступают характерные изменения в специфике формирования памяти и развитии внимания. Вне цифровизации подросток интенсивно учится контролировать свое внимание и управлять запоминаемой информацией.

Кроме того, именно на подростковый период приходится активное развитие способности запоминать текстовый и абстрактный материал. Система мышления подростка складывается таким образом, что вне зависимости от степени его волеизъявления мозг осуществляет постоянную мыслительную работу и запоминает определенный материал. Следует отметить, что чрезвычайно важно не упустить развитие в подростковом периоде по причине противоречивости совершенствования внимания. С одной стороны, многие факторы из жизни подростков способствуют рассеиванию внимания, а с другой, – при помощи интереса именно в подростковом периоде можно актуализировать познавательную компетенцию.

Некоторые психологи и педагоги неоднократно отмечают, что интересы в подростковом периоде зачастую трансформируются в серьезные увлечения. Ориентация на интерес обеспечит положительное влияние на развитие мышления подростка за счет фокусирования внимания и расширение познавательной функции при помощи смежных знаний, связанных с интересом подростка. При этом в средней школе, которая обучает подростков, прослеживаются более высокие требования к умственной активности учащихся. Соответственно, для актуализации мыслительной работы образовательное учреждение должно акцентировать внимание на понятийный аппарат.

Посредством освоения подростком понятийного аппарата может решиться задача не только его успеваемости в образовательном учреждении, но также результативности удовлетворения интереса как проявления познавательной компетенции. Чем старше становится подросток, тем более его мозг способен преодолевать сложные познавательные процессы. Обозначенная специфика мышления связана с характерными особенностями восприятия

окружающей действительности подростка, развитием его памяти, воображением, а также сформированным навыкам акцентирования внимания.

В результате влияния специфики учебной деятельности в выпускных классах школы наблюдаются заметные изменения в мыслительной деятельности подростков, а также характер осуществляемой ими умственной работы. Соответственно, оптимизированным подходом для развития мышления подростка является превалирующая самостоятельная работа. Если в возрасте 10-14 лет для мышления важно совершенствование навыка фокусирования внимания, то в возрасте 15-17 лет необходимо предоставить подростку оптимальные условия для развития абстрактного мышления.

Причина состоит в том, что формируемый с 10 лет понятийный аппарат способствует качественному развитию критического мышления к 15 годам. Таким образом, сущность развития мышления в подростковом возрасте состоит в фундаментальном познании общих законов окружающей среды и понимании подростком собственной роли в существующей социальной системе.

Таким образом, цифровизация образования и иных сфер жизни, к которым имеет отношение подросток, должна учитывать специфику мышления по мере его взросления. В настоящее время наблюдается обратная структура развития мышления подростка, когда в 10-14 лет цифровая среда формирует в подростках абстрактное мышление, а к 15 годам данный подросток не способен фокусировать внимание на новой информации по причине отсутствия соответствующего навыка.

В современном состоянии мультимедийная продукция и социальные сети в основном нацелены на нежелательное фокусирование внимания подростка за счет такого психологического эффекта, как скроллинг. В результате подросток получает значительное количество информации, но не в состоянии акцентировать внимание на одном предмете его потенциального интереса, так как процессу осмысления препятствует многочисленная информация иного порядка.

В заключение следует отметить, что цифровизация в настоящее время зачастую негативно влияет на мышление подростка. Однако если адаптировать содержательную сущность цифровизации под специфику мышления подростка, то цифровые инструменты станут для подрастающего поколения дополнительным ресурсом развития познавательной компетенции. Если изменить траекторию распространяемой среди подростков информации, то современные психологи и педагоги сумеют сохранить в подрастающем поколении потенциал к аналитическому мышлению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астапенко Д.В. Особенности самосознания подростков и информационного поведения в условиях цифровизации образования // *Инновационная наука: Психология, Педагогика, Дефектология*. 2021. Т. 4. № 5. С. 23-36.
2. Бородина А.В., Тихонова А.С. Цифровизация практик досуга молодых россиян и ее социальные последствия // *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*. 2021. № 11-2. С. 33-41.
3. Замараева Е.И. Проблемы гуманитарного знания в эпоху тотальной цифровизации // *Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета*. 2022. №4. С. 45-50.
4. Крутецкий В.А. Психология. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1986. 336 с.
5. Маринова П.В. Психологические особенности развития разных типов мышления у старших подростков // *Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону*. 2021. С. 113-116.
6. Пазухина С.В., Маринова П.В. Учет в процессе обучения возрастнo-психологических особенностей мышления современных подростков // *Психология и современный мир*. 2020. № 12. С. 191-196.

© *Задрога В.С.*, 2024.